

ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Пирназарова Севара Дониёровна
Студентка 2 курса Узбекского
государственного университета
мировых языков

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности устной научной речи французского языка и многосторонность понятия текст. Отмечается, что язык научного текста значительно отличается от языка других стилей речи, что непосредственно связано с его основными единицами, терминами, лексико-грамматическими особенностями научного популярного текста, элементами разговорной речи в качестве вспомогательных средств.

Ключевые слова: текст, лингвистические параметры, интеграция, термин, образование, элементы разговорной лексики, речетворческий процесс, стилистическая черта, грамматические явления, объект.

Annotation: This article considers the peculiarities of oral scientific speech in French and the versatility of the concept of text. It is noted that the language of scientific text differs significantly from the language of other speech styles, which is directly related to its basic units, terms, lexico-grammatical features of scientific popular text, elements of colloquial speech as auxiliary means.

Key words: text, linguistic parameters, integration, term, education, elements of colloquial vocabulary, speech-creative process, stylistic feature, grammatical phenomena, object.

Эпоха инновационных технологий охватывает все стороны

деятельности современного общества. Не может оставаться в стороне и такая сфера человеческой деятельности как язык. В нашу жизнь все больше и больше проникают различные формы научно-технического и научно-популярного текстов, например, в виде статей в научно-популярных журналах, различная документация, статьи в общественных периодических изданиях, касающиеся новых научных достижений.

В нашей статье мы попытаемся дать обзор некоторых языковых характеристик научного стиля, выявить его лингвистические особенности и технологические характеристики, а также рассмотреть его основные единицы, которыми являются термины.

В настоящее время в лингвистической науке наблюдается тенденция, когда сам текст начинает рассматриваться не как предельная единица речевого акта, а как составляющий компонент надтекстового образования.

По утверждению И. Р. Гальперина: «Исследователю любого крупного объекта, каким, к примеру, является текст, угрожают две опасности: с одной стороны, атомизация фактов объекта и, с другой – глобализация объекта – недооценка изучения отдельных явлений в их сущностных характеристиках и функциях».

Текст является объектом крупного масштаба, поскольку он предполагает в качестве своих конституэнтов единицы более крупные, чем предложения.

Как всякий новый объект исследования, текст по-разному понимается и по-разному определяется.

А.Греймас подходит к проблеме текста с позиции порождающий семантики. Для него текст – «это единство, которое расщепляется на высказывания и не является результатом их сцепления».

Многосторонность понятия «текст» обязывает выделить в нем то, что является ведущим, вскрывающим его антологические и функциональные

признаки. «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, систематической связи, имеющие определенную целенаправленность и прагматическую установку».

Под текстом необходимо понимать не фиксированную на бумаге устную речь, всегда спонтанную, неорганизованную, непоследовательную, а особую разновидность речетворчества, имеющую свои примеры отличные от параметров устной речи.

В соответствии с классификацией, предлагаемой Н. Э. Энkvистом, можно установить, что текст характеризуется наличием следующих лингвистических параметров:

1. Темы (topic) – основное содержание текста;
2. Фокуса (focus), который служит для выделения маркированных элементов текста (слова, словосочетания, предложения, стилистические приемы, свойственные научному стилю речи);
3. Связи (linkage) – средства объединения различных отрезков высказывания.

Свобода выбора форм и выражение индивидуальности личности в больших по объему текстах тоже усложняет процесс восприятия целостности текста и путей его интеграции.

Сам процесс интеграции предполагает отбор частей текста наиболее существенных для содержательно-концептуальной информации.

И. Р. Гальперин утверждает, что различные факторы, а именно «сильные» и «слабые» семантические связи со знанием предмета наблюдений, распределение смысловых акцентов между отдельными

частями высказывания, способствует выявлению того, что фактически интегрируется.

Во французском языке почти все абзацы в научно-популярных текстах начинаются со следующих оборотов: *“En suivant la principe, tout d’abord..., il nous semble également que..., ainsi...”*. Эти обороты не только сцепляют один абзац с другим, но и являются средством интеграции всего текста.

В связи с этим нужно внести ясность в определении форм научно-популярного текста.

Впервые формы научно-популярного текста выделил и охарактеризовал Р. А. Будагов. Он выделил две основные формы научно-популярного текста:

1. Статья в научно-популярном издании (журнале), характеризуется, в первую очередь, довольно большой насыщенностью терминами и специализированными словами, а также большим количеством аббревиатуры.

2. Статья в общественных периодических изданиях (газете), характеризуется, прежде всего, намного более простой подачей информации (чем в научно-популярных журналах, с минимальным использованием специализированных слов и терминов.

Основной специфической чертой языка научной литературы, с лексической точки зрения, является широкое использование специальной терминологии, т.е. использование терминов определенной отрасли знания.

Дать четкую дефиницию термина очень сложно, поскольку в настоящее время отсутствует общепринятое определение этого понятия. Одна из причин в том, что термин является объектом целого ряда наук, каждая из которых стремится выделить в термине признаки существенные с ее точки зрения.

Тем не менее, наиболее общим можно назвать определение термина как наименование специального объекта или понятия. В лингвистике

терминология определяется как «часть словарного состава языка, охватывающая специальную лексику, применяемую в сфере профессиональной деятельности людей».

О. Г. Винокур делает вывод о том, что термин – это «слово в особой функции». Термин – слово особого языка, служащего для профессионального, научного общения. Это слово связано с понятием, принадлежащим к определенной области науки и техники, и, по сути, должно определять границу этого понятия со своей этимологией, так как *terminus* в переводе с латыни означает «граница».

Система терминов, т.е. терминология той или иной науки, создается человеком в процессе познания. Для того чтобы отразить систему понятий данной науки, необходимо соблюдать полное соответствие знака и понятия, поэтому стремление к однозначности является неременным условием существования термина и, следовательно, идеальный термин однозначен.

В то же время терминология не изолирована от общелитературного языка и в ней находят отражение те процессы, которые имеют место в языке. При реальном функционировании термина в речи “закон знака” соблюдается не всегда, и это находит свое выражение в таком явлении, как многозначность термина.

А. А. Реформатский, рассматривая термин как единицу терминологии сделал вывод, с которым согласны многие лингвисты: «...это прежде всего слово, а поэтому, термин должен быть нормальным членом лексической системы языка», подчеркивая тем самым, что термин – это полноправный член лексической системы языка и нельзя провести четкую границу между терминологией и общеупотребительным языком.

Все эти доводы дают право утверждать, что терминология – это компонент языка, находящийся с ней в отношении части к целому.

Термин, как и слово, может обладать как терминологическим, так и

общеупотребительным значением. В этом случае терминологическое значение такого слова будет реализовываться только в контексте научного (научно-популярного) текста, когда слово становится членом терминологической лексики.

Другой особенностью языка научно-популярной литературы является наличие в нем лексики, называемой интернациональной. Интернациональная лексика занимает большое место в научных и общественно-политических текстах. Наряду со словами обиходного значения в нее входят слова, выражающие научные, технические, общественно-политические понятия, которые и составляют основную ее часть.

За интернациональную пару принимают два слова, в которых имеется полное или частичное внешнее (графическое и фонетическое) сходство и семантическое соответствие друг другу, например: *agiter* – *агитировать*, *préparer* – *препарировать*, *direction* – *дирекция*, *détecteur* – *детектор* и т.д.

Семантические отношения между сопоставляемыми интернациональными словами могут быть следующими:

- Полное семантическое соответствие;
- Полное несоответствие значений;
- Частичное несоответствие значений.

Для языка научно-популярной прозы характерным является также использование некоторых элементов разговорной речи. Как известно, семантические границы слова в разговорной речи очерчены менее четко, чем соответствующие синонимы в области литературно-книжной лексики. В этом заключается одна из причин невозможности использования разговорной лексики в языках научного изложения.

Существует еще целый ряд особенностей разговорной речи, заставляющих смотреть на разговорные элементы в научном тексте как на явление,

функционально не оправданное спецификой научного изложения.

Однако, авторы научных статей систематически прибегают к использованию разговорной лексики и синтаксиса. Противоречие между разговорным и книжным разрешается путем сужения сферы употребления элементов разговорной речи посредством введения их в узкие рамки традиционного использования в определенной жанровой разновидности научной прозы. Мотивированное употребление разговорной лексики и синтаксиса в научной прозе не означает исчезновения оппозиции книжно/разговорное. Это лишь одно из проявлений ассимиляции иностилевых элементов в научной прозе.

Синтаксическая структура простого предложения, не характерная для научной прозы, выступает как элемент разговорной речи в научном сообщении. Однако использование данной структуры подчиненно определенным коммуникативным задачам. Их «выделенность» служит не цели нарушения установленных норм, но акцентизации тех частей высказывания, которые необходимо подчеркнуть.

Стилистическая маркированность простых синтаксических структур используется в научной прозе для:

- сообщения наиболее существенной мысли (довода, логики, аргумента, факта) автора;
- введение ряда доводов, рассуждений, претворяющих детализированное раскрытие цели;
- подчеркивание окончательности вывода, его бесспорного характера;
- введения перечисления;
- формулировки результата эксперимента;

Таким образом, какой бы ни была степень стилистической раскованности тех или иных жанров научной прозы использование в них элементов

разговорной речи всегда подчинено последовательной организации языкового материала в связи с целями функционального использования.

Анализ языка научной прозы, показывает, что лексика современного научно-популярного текста состоит из следующих разрядов лексических единиц:

1. Слова общелитературного языка в значении, принятом в общелитературном языке. Это прежде всего служебные слова.
2. Слова общелитературного языка, которые в научном тексте употребляются, как правило, в узком, особом значении. Это такие слова как *être, avoir, pouvoir*, и т.п.
3. Слова, характерные для научных текстов, и лишь изредка употребляемые в ненаучных текстах как заимствования, например: *analyser, classifier, élément*.
4. Символы, схемы и другие виды несловесной научной семиотики.
5. Довольно широкое использование аббревиатур.

Следует отметить, что основной стилистической чертой научно-популярного текста является точное и четкое изложение материала при почти полном отсутствии всех тех выразительных элементов, которые придают речи эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на эмоциональной чувственной стороне излагаемого. Автор научно-популярной статьи стремится к тому, чтобы исключить возможность произвольного толкования сущности излагаемого предмета, в результате чего в научно-популярной литературе почти не встречаются такие выразительные средства как метафоры, метонимии и другие стилистические фигуры, которые широко используются в художественных произведениях, речи живого, образного характера.

Лишь иногда авторы научно-популярных статей прибегают к использованию выразительных средств, присущих художественной

литературе, для того чтобы подчеркнуть обыденность или признак какого-либо явления или объекта. Такой прием позволяет избежать излишней сухости излагаемого научно-популярного текста, придавая тексту некоторые элементы эмоциональной окраски.

С точки зрения грамматических явлений, научно-популярный текст характеризуется следующими особенностями:

* Употребление определенного артикля единственного числа в роли обобщающего элемента: *La sécurité des systèmes électroniques ne dépend pas seulement de la technique...*

* В научно-популярном тексте наиболее общие понятия зачастую конкретизируются в конструкциях, имеющих значение времени или даты (например «*la science du XXI siècle*»). Это же значение может передаваться словосочетаниями, которые состоят из наименования общего понятия и его временного признака: *la recherche actuelle*.

* Научно-популярный текст почти полностью лишен экспрессивной окраски, поэтому во французском научно-популярном тексте очень редко встречаются такие наклонения как Subjonctif и Conditionnel.

Зато широко используются времена изъявительного наклонения: *Présent, Passé composé, Passé simple* и *Plus-que-parfait*.

Таким образом, устная научная речь в целом заранее продуманная, подготовительная и тематически определенная отличается по этому признаку от устно-разговорной разновидности литературного языка несомненно, что большая или меньшая подготовленность речевого сообщения влияет на его языковое оформление (парадигму), т.е. выбор той или иной синтаксической конструкции, и синтагматику – связь конструкции в речевом потоке.

На основе анализа текстов, относящихся к научно-популярному функциональному стилю, можно сказать, что язык научного текста

значительно отличается от языка других стилей речи.

Основная причина в том, что цель научного изложения – воздействие на ум, а не на чувства читателя, и сообщение информации следует в объективном описании.

Специфической чертой языка научной литературы с классической точки зрения является широкое использование терминов. Это слово особого языка, служащее для профессионального, научного общения, и связанное с понятием, принадлежащим к определенной области науки.

Бесспорно, научный текст допускает использование некоторых элементов разговорной речи в качестве вспомогательного средства. Этот материал отбирается, трансформируется и организуется в соответствии с жанровыми особенностями и функциональными задачами.

Следует подчеркнуть, что наука приобретает все большее и большее значение в жизни общества, и это сопровождается ростом специфических качеств ее языка, усилением стремлений системы языковых средств научного стиля.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Р.А.Будагов Что такое развитие и совершенствование языка?
Москва, Наука, 1977.
2. О. Г. Винокур Филологические исследования. Москва, 1990.
3. И. Р. Гальперин, Текст как объект лингвистического исследования.
Москва, Наука, 1981.
4. В. П. Даниленко О терминологическом словообразовании. Москва,
1973.

А. А. Реформатский Введение в языковедение: Учебник для вузов. Москва, Просвещение, 1967